

INDIKATORLAR ASOSIDA BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARI FAOLIYATINI DIAGNOSTIKA QILISHNING O‘ZIGA XOSLIGI

Norqobilova Rayxona Davlatovna

Termiz davlat pedagogika instituti

Boshlang‘ich ta’lim nazariyasi kafedrası o‘qituvchisi

Annatatsiya: Ushbu maqolada diagnostikaning mohiyati, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari faoliyatidagi indikatorlar asosida diagnostika qilish, umumiy o‘rta ta’lim sifatini diagnostika qilishning demokratik tamoyillari, umumiy o‘rta ta’lim muassasasida samarali diagnostik xizmatni tashkil qilish haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: diagnostika, indikatorlar, demokratik tamoyillar, diagnostik xizmat, iqtidor, kompetentlik, pedagogic diagnostika, innovatsiya.

Ta’lim-tarbiya jarayonida barkamol insonni shakllantirish mahsulasi orqali mustaqil fikrlovchi, ijodiy izlanuvchi, kuchli irodali, ishchan, g‘oyaviy e’tiqodli, ma’naviyati yuksak, pok vijdonli shaxsni kamol toptirish dolzarb muammolar sirasiga kiradi. Bu o‘rinda o‘quvchilarning iqtidorini diagnostika qilish katta ahamiyat kasb etadi va ta’lim jarayonini innovatsion tashkil etishda pedagogik diagnostikadan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish asnosida jamiyatning barkamol shaxsni yetishtirishdek maqsadiga mos kelishi bilan tavsiflanadi.

Diagnostika (yunon tilida «dia»- shaffof, «gnosiss»-bilim degan ma’noni bildiradi)-o‘rganilayotgan ob’ekt yoki jarayon to‘g‘risida aniq ma’lumot olishning umumiy vositasi bo‘lib xizmat qiladi [1]. Diagnostikaning ahamiyatini meditsina nuqtai nazaridan qarajak, kasallik belgilari va ularni kelib chiqish sabablari to‘g‘ri aniqlansa, davolanish natijasida bemor tuzalib ketishining kafolati oshadi. Xato diagnoz esa faqat shifokorlarning aqliy harakatini yo‘qqa chiqaribgina qolmay, balki kasalning tuzalish imkoniyatini ham susaytirishi mumkin. Tana a‘zolari salomatligi to‘g‘risida aytilgan ushbu fikrlar ta’lim sifatini o‘rganishga ham bevosita aloqadordir.

Inson jismoniy rivojlanishini diagnoz qilish ancha oson kechadi, buning uchun ayrim mashqlar bajarilgach, uning natijasiga binoan xulosa chiqarish mumkin. Lekin intellektual, ruhiy, ma’naviy, ijtimoiy rivojlanishni diagnostika qilish mashaqqatli faoliyatning mahsulasi hisoblanadi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ona tilidan iqtidorini diagnostika qilish mexanizmlarini takomillashtirish, o‘qituvchidan yuksak kompetentlik xususiyatlariga egi bo‘lishni talab etadi va zamonaviy ta’lim texnologiyalari, axborot va kompyuter texnologiyalari, o‘quv predmetini o‘qitish usullari, o‘qituvchilikning umummadaniy va amaliy tayyorgarligini namoyon ettirish nazarda tutiladi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari faoliyati quyidagi indikatorlar asosida diagnostika qilinadi:

- davlat ta’lim standartlari va o‘quv dasturlari talablarini bajarish darajasi;
 - ta’lim muassasasi o‘quvchilarining yakuniy davlat attestatsiyasidagi umumiy natijalari;
 - o‘quvchilarning bosqichli nazoratlardagi umumiy natijalari; ta’lim muassasasini bitirgan o‘quvchilarning akademik litsey, o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarida o‘qishlarini davom ettirishlari;
 - “Umumta’lim muassasalari o‘quvchilarining umumta’lim fanlari bo‘yicha bilimlar bellashuvi”dagi tuman, viloyat va respublika bosqichidagi natijalari;
 - fan olimpiadasining tuman va viloyat bosqichi natijalari;
 - “Tili bilimdonlari” va boshqa ko‘rik-tanlovlar natijalari.
- Ta’lim samaradorligi printsipining ikkinchi parametri “Umumiy o‘rta ta’lim muassasasida samarali diagnostik xizmatni tashkil qilish” indikatorlari sifatida:
- o‘qituvchi va o‘quvchilar faoliyatini o‘rganishda ilmiy-uslubiy, diagnostik va nazariy asosga ega metodlardan foydalanilishi;
 - o‘qituvchi, maktab psixologi va rahbar o‘rinbosari faoliyatlarining ilmiy-metodik jihatdan optimal ravishda tashkil etilganligi;
 - o‘quvchi, o‘qituvchi, maktab rahbariyati faoliyatini jamoatchilik tomonidan nazorat etuvchi, ota-onalar, jamoatchilik fikrini o‘rganuvchi mexanizmning mavjudligi va natijaviyligi;

- ta’lim muassasasini boshqarish holati, muammo va kamchiliklarini ifodalovchi tahlillarning mavjudligi;

- rahbar kadrlarning kasbiy, ilmiy-metodik tayyorgarligining ta’lim mazmuni va uning metodik ta’minoti bilan muvofiqlashtirilganligi;

- maktab rahbarlarida nazariy, pedagogik, ilmiy-metodik tayyorgarlik, g‘oyaviy-siyosiy va ma’naviy-axloqiy, ijodiy va ijtimoiy faollik darajasining ortganligi;

- umumiy o‘rta ta’lim maktabi rahbarlarini tayyorlash tizimining nazariy-metodik jihatdan asoslanganligi, bu jarayonda zamonaviy pedagogik, axborot va innovatsion texnologiyalardan foydalanish uchun zarur bo‘lgan metodik bilim, ko‘nikma va malakalarni egallashga e’tibor qaratilganligi;

- ta’lim muassasasi rahbarining ijtimoiy-psixologik, muloqotga kirishuvchanlik, kommunikativ kompetentligi, madaniyati va mahorati sohasidagi bilim, ko‘nikma va malakalarga hamda to‘g‘ri qaror qabul qilish va uni bajarilishini nazorat etish, tashkilotchilik qobiliyatlariga egaligi;

- ta’lim muassasasi rahbarida o‘quv-tarbiya jarayoni sifatini ta’minlashga oid ta’lim strategiyasini belgilash ko‘nikmalarining mavjudligi;

- ta’lim iste’molchilari va pedagogik xizmat ko‘rsatuvchilar o‘rtasida ijtimoiy hamkorlikning o‘rnatilganligi;

- ta’lim muassasasi rahbarining vaqtni samarali taqsimlash, muammoni malakali tarzda aniqlay olish, maqsad va vazifalarni to‘g‘ri belgilash, xodimlar o‘rtasida ishni tashkil eta olish layoqatiga egaligi;

- ta’lim muassasasi rahbarining moslashuvchanligi: jamoada shaxslararo munosabatlarning dinamikasini tavsiflay olishi;

- ta’lim muassasasi rahbarining yetakchiligi: muammoli vaziyatlarni hal qila olish, o‘zgalardan barcha xususiyatlari bilan sifat jihatdan yuqori tura olishi, tashabbuskorligi;

- ta’lim muassasasi rahbarining kirishuvchanligi: ijobiy ijtimoiy aloqalarni o‘rnata olishi, ruxiy zo‘riqish va bosimlarga qarshi tura olishi kabilar belgilangan.

Pedagogik diagnostika o‘quv-tarbiyaviy jarayonni tadqiq qiladi. Uning metodlari ilmiy-pedagogik tadqiqot metodlaridan shu bilan farq qiladiki, u alohida

o‘spiringa yoki o‘quvchi-yoshlar guruhiga dolzarb pedagogik tadbirlarni qo‘llashni ko‘zda tutadi.

O‘quv-tarbiyaviy jarayonni takomillashtirishga xizmat qiluvchi pedagogik diagnostika har bir rejali o‘quv jarayonining ajralmas qismi hisoblanib, tahsil oluvchi o‘quv materialini qanday o‘zlashtirayotganini doimo kuzatib boradi, tarbiyaviy jarayondagi muammolarning yechimini topishga harakat qiladi. Mohir pedagog o‘quv jarayonida tug‘iladigan qiyinchiliklarni boshqalardan ko‘ra yaxshiroq tushunadi.

Pedagogik diagnostika o‘z zamirida korreksion tadbirlarni ham nazarda tutadi. Mashg‘ulot o‘tkaziladigan sharoitlardan qat’i nazar o‘quv jarayonining samaradorligiga xizmat qiluvchi pedagogik korreksiya quyidagi maqsadlarga yo‘naltirilishi kerak:

- ta’lim natijasi noto‘g‘ri baholanganda ichki va tashqi tahrirga;
- ta’limdagi kamchiliklarni aniqlashga;
- ta’limning muvaffaqiyatli natijalarini tasdiqlashga;
- o‘quv jarayonining keyingi bosqichlarini rejalashtirishga;
- ta’lim-tarbiyadagi muvaffaqiyatlarni rag‘batlantirish orqali motivatsiya paydo qilishga va keyingi murakkab qadamlarni yo‘naltirishga;
- o‘quv-tarbiyaviy sharoitlarda yo‘l quyilgan kamchiliklar, bo‘shliqlarni korreksiyalashga, bartaraf etishga.

Bugungi kunda pedagogik diagnostika va pedagogik korreksiyaning tamoyillarini takomillashtirishda yoshlarning shaxsiyatiga zarar keltirmaslik, ularning pedagogik dahlsizligini ta’minlash, milliy qadriyatlar, urf-odatlar, an’analar orqali ularga ijobiy ta’sir ko‘rsatishinobatga olinishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva Sh. A. O‘quvchilarni pedagogik tashxislashda qo‘llaniladigan metodlar//Xalq ta’limi, 2016, №3, 40-45 b.b.
2. Abdullayeva.Sh.A, Ro‘ziyeva.D.I. Pedagogik diagnostika va korreksiya. Darslik, Toshkent: 2018 yil, 6-8 b.

3. R.Norqobilova, M.To'rayeva Importance of talent in child development. Web of Scientist: International Scientific Research Journal. ISSN: 2776-0979, VOLUME 3, ISSUE 7, July. 2022 57-61.